

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кузьмин Александр Александрович

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, к.э.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239716>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу состояния социально-экономического развития Омской области, одного из субъектов Российской Федерации. Целью работы является выявление сильных и слабых сторон экономики региона на основе данных за 2023-2024 годы. Для достижения цели решаются задачи по обработке статистических данных из официальных источников и проведению сопоставительного анализа с показателями других субъектов Сибирского федерального округа.*

Особое внимание уделяется сравнению региональных данных с общероссийскими показателями и показателями СФО, что позволяет выявить специфику экономического развития региона. Результаты исследования могут быть полезны для разработки стратегий устойчивого развития Омской области и других регионов России.

***Ключевые слова:** Региональная экономика, социально-экономическое развитие, структура хозяйственной деятельности, хозяйствующий субъект*

Социально-экономическое развитие регионов России является важным аспектом для оценки общей экономической ситуации в стране, а также для понимания динамики региональной экономики и планирования будущих стратегий. Социально-экономическое развитие регионов является ключевым показателем состояния экономики страны в целом. В данной статье предпринимается исследование показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Омской области. Как один из субъектов Российской Федерации, она демонстрирует значительные изменения в различных секторах экономики. Также будет предпринят сравнительный анализ экономики Омской области с другими субъектами Сибирского федерального округа на основе актуальных данных за 2023-2024 годы. Целью настоящего исследования является выявление сильных и слабых сторон экономики Омского региона и формирование общего вывода о её экономическом состоянии. Для ее достижения нами будут решаться такие задачи, как обработка статистических данных из официальных источников, таких, как Федеральная служба государственной статистики (Росстат), территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат). Также будет проведен сопоставительный анализ региональных данных и данных, относящихся к общероссийским показателям, и показателям в масштабах Сибирского Федерального округа.

Проведение данного исследования можно считать актуальным, поскольку социально-экономическое развитие субъектов РФ, и Омской области, в частности, является важным аспектом для понимания динамики региональной экономики и планирования будущих стратегий как на уровне регионов, так и в общероссийском масштабе. Дополнительную актуальность эта тема получает в связи с продолжающимся действием санкционного (в первую очередь, экономического) давления и пересмотром

нашей страной направленности внешнеэкономических связей и взаимодействий. Омская область, в силу своего географического положения, становится важным субъектом для осуществления такого взаимодействия.

Характеризуя в целом Омскую область как объект анализа можно привести следующие сведения. Область занимает территорию площадью 141,1 тыс. км², что составляет 0,8% от общей площади Российской Федерации. Численность населения на 1 января 2024 года составила 1,8 млн человек, что составляет 1,2% от общей численности населения РФ. По этому показателю в общем ранжировании среди других субъектов РФ она находится на 26 месте, а в Сибирском федеральном округе (далее СФО) – на 4 месте. В сравнении с другими субъектами Сибирского федерального округа, Омская область имеет значительную территорию, но относительно небольшое население. Согласно сведениям, приведенным в отчете Росстата «Регионы России. Социально-экономические данные» (2010-2023 г.) мы можем увидеть достаточно противоречивую картину экономики региона. По показателю «валовой региональный продукт на душу населения» область находится в примерно в середине рейтинга, занимая 56 место (но 4 место в СФО). В процентном выражении это составляет 2,7% от общего национального объема. При этом размеры основных фондов являются 35-ми в национальной экономике (0,9% от общенационального объема), и пятыми в СФО. По показателю объема отгруженной продукции, связанной с обрабатывающим производством, область находится на 34 месте (но только шестое из десяти в СФО). Объем отгруженной продукции сельского хозяйства позволил разместиться региону на 27 месте в общем рейтинге, и, соответственно, на 4-м в СФО. То есть, налицо достаточно значительный экономический потенциал, не получающий соответствующей эффективной отдачи. Одной из причин отставания может являться недостаточный объем инвестиций в основной капитал – 58 место по РФ, и 6-е в СФО [1, с. 37].

Далее нами будет проведен анализ результатов экономического развития, которого достигла Омская область за прошедший 2024 год в сравнении с предыдущим 2023 годом. Для этого воспользуемся данными, которые содержатся в последнем Отчете федеральной службы государственной статистики (Росстат). Показатели, которых достиг регион, будут сравниваться с со среднероссийскими и показателями 10 субъектов Сибирского федерального округа. В последнем случае будет определяться его место в этой группе.

Ведущее место в структуре хозяйственной деятельности области занимает промышленное производство, в том числе машиностроение и глубокая переработка нефти, поэтому полученные данные важны для понимания общей картины. За прошедший год по показателю «промышленное производство» в целом по стране был достигнут рост на 4,6%. Что касается аналогичных данных по объекту исследования, то здесь цифра чуть ниже (3,3%), однако, она более высокая, чем средний показатель по СФО (1,4%). Тем не менее, в сибирском региональном рейтинге это только второе место, а лидером является Республика Алтай (11,3%) [2, с. 271,272].

Добыча полезных ископаемых на территории области не имеет значительной доли в структуре экономической деятельности, и составляет менее одного процента. Преобладающим природным ресурсом является [нефть](#) и [природный газ](#) (порядка 76 % стоимости продукции добычи полезных ископаемых). Тем не менее, по этому показателю регион показывает заметную динамику, опережая общероссийские показатели и показатели СФО (110,5% против 99,1% и 99,5% соответственно). Но,

однако, в масштабах СФО это лишь третий показатель. В сравнении с Алтайским краем отставание составляет почти 16% [2, с. 273,274].

Основной удельный вес в экономике Омского региона составляет обрабатывающее производство – 85,7%. Статистические данные по результатам хозяйственной деятельности 2024 года показывают, что этот вид деятельности также демонстрирует положительную динамику в сравнении с результатами 2023 года, а именно 103,5%. Это меньше общероссийского показателя (108,5%), но выше показателя по СФО (102,7%). Тем не менее, это только четвертый показатель в сравнении с Новосибирской областью (107,5%) [2, с. 273,274].

Значимой характеристикой эффективности хозяйственной деятельности является такой показатель, как объем отгруженных товаров собственного производства. Рекордные результаты область в 2024 году продемонстрировала в отношении товаров, полученных от добычи полезных ископаемых. Общероссийский показатель превышен более чем на 13% (128,9% против 115,8%), а показатель по СФО на 15% (103,6%). При этом это второй показатель в Федеральном округе после Алтайского края (152,9%). В отношении товаров обрабатывающего производства регион находится в границах, близких к общероссийским и соответствует цифрам по СФО в целом (117,1% и 115,0%). В этом случае мы имеем только 4 результат в отношении других субъектов, входящих в состав СФО (122% - Алтайский край) [2, с. 275,276].

Исторически традиционным видом хозяйственной деятельности в Омской области является сельское хозяйство. Природно-климатические условия позволяют развивать все направления этой отрасли. По результатам прошедшего года здесь также наблюдается значительный рост показателей в отдельных отраслях.[4]

Данные показывают значительный рост в производстве продукции растениеводства в сравнении с сибирским (1 место среди остальных субъектов округа), и, особенно, с общероссийским показателем. Наибольшая результативность (1 место в округе) достигнута по таким сельскохозяйственным культурам, как зерно (151,8% против 86,2% по РФ) и овощи (105,8% против 99,4%) [2, с. 285,286; 291,292; 293,294]. В это же время положение дел в животноводстве нестабильно, и показывает отрицательную динамику. Для животноводства СФО это общая тенденция, поскольку область здесь находится на 4 месте.

Как свидетельствует статистическая отчетность, омский регион отстает от общероссийских показателей, и соответствует показателям СФО. Из десяти субъектов, входящих в состав округа, он занимает 5-6 позиции.

Важным показателем, отражающим уровень активности социально-экономического развития, являются статистические данные, относящиеся к строительной отрасли. Анализ статистических сведений, содержащихся в отчете Росстата о социально-экономическом положении за 2024 год, показывает следующее. Омская область является достаточно проблемным регионом, так как демонстрирует отрицательную динамику в сравнении с 2023 годом – 90,8% в то время, как общероссийский показатель составляет 102,1%. СФО также имеет отрицательный рост в возведении строительных объектов – 97,5%, а рассматриваемый регион в этом отношении занимает только восьмую строчку из десяти [2, с. 297,298]. Если же обращаться к количественным показателям, то они отражают несколько иную картину.

По этим цифрам область занимает шестое место в СФО по количеству зданий, введенных в эксплуатацию, и четвертое – по их площади, что почти в три раза ниже, чем у лидера – Новосибирской области, где было введено зданий и сооружений по площади 4,1 м².

Цифровая информация, связанная с торговой деятельностью, а, более предметно – сведения, касающиеся оборота розничной торговли, также могут дополнить представление об активности экономической деятельности. В этом отношении Омская область продемонстрировала положительную динамику по результатам прошедшего 2024 года, показав рост на 6,3% в сравнении с предыдущим 2023 годом. Однако, это ниже, чем по Российской Федерации в целом, и, отдельно по СФО (7,2% и 9%). В рейтинге округа она находится лишь на девятом месте, отставая от лидера – Томской области на 5,3% [2, с. 309,310].

Исходя из анализа современного положения, в котором находится экономический комплекс Омской области, можно структурировать его сильные и слабые стороны. К числу первых можно отнести достижения в таких отраслях, как промышленное производство и сельское хозяйство. Регион демонстрирует значительный рост в промышленном производстве, особенно в машиностроении и глубокой переработке нефти. При этом, как свидетельствуют последние данные, объем отгруженных товаров собственного производства, особенно в добыче полезных ископаемых, превышает общероссийские и сибирские показатели. Что касается сельскохозяйственного производства, то здесь значительный рост наблюдается в производстве продукции растениеводства, особенно по таким культурам, как зерно и овощи. По этим показателям Омская область занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе.

Слабые стороны экономики Омской области наблюдаются в следующих направлениях. Слабая инвестиционная активность. Недостаточный объем инвестиций в основной капитал может быть одной из причин отставания в некоторых секторах экономики. Низкими показателями отличается строительная отрасль. Отрицательная динамика в строительной отрасли указывает на проблемы в этом секторе. Проблемы в экономическом развитии проявляют себя и в социальной сфере. Это касается демографических показателей в виде отрицательного естественного прироста и миграции населения. Проблемным является рынок труда. Здесь отмечается более высокий уровень безработицы по сравнению с общероссийскими и сибирскими показателями и дефицит рабочей силы при более высоком, по сравнению с общероссийским уровнем безработицы, что указывает на несоответствие между спросом и предложением на рынке труда.

Таким образом, на основании проведенного нами анализа статистических данных, выявления сильных и слабых сторон в развитии современного социально-экономического комплекса Омской области, можно предложить следующие рекомендации по стабилизации и повышению эффективности его функционирования.

Сосредоточить внимание на вопросе, связанным с разработкой и реализацией программ по привлечению инвестиций в основной капитал, особенно в строительную отрасль и инфраструктуру. Для его решения необходимо создать соответствующий инвестиционный климат, а именно, создать благоприятные условия для инвесторов, включая налоговые льготы и административные упрощения.

Для восстановления позитивной динамики в развитии строительной отрасли рекомендуется внедрение программ поддержки строительной отрасли, включая субсидии

и гранты для строительных проектов, а также разработка мер, направленных на улучшение инфраструктуры для привлечения строительных компаний и инвесторов.

Список использованной литературы:

1. Социально-экономическое положение Омской области за январь – декабрь 2024 года: Докл. / Омкстат. - Омск, 2025. – 67 с. URL: https://55.rosstat.gov.ru/publication_collection/document/272632. Рейтинг российских городов по масштабам строительства URL: <https://ria.ru/20250303/rejting-2001810625.html>
2. Социально-экономическое положение России 2024 год URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801>